

MAKTABGACHA TA'LIM FAOLIYAT MARKAZLARIDA TA'LIM JARAYONINI DAVLAT DASTURI ASOSIDA TASHKIL ETISH

R. F. Ubaydullayeva, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlari orqali ta'lim jarayonini Davlat o'quv dasturi talablari asosida tashkil etishning nazariy-metodik jihatlarini yoritiladi. Tadqiqotda markazlashgan ta'lim modeli bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini optimallashtirishdagi o'zni tahlil qilinadi. Shuningdek, faoliyat markazlarining mazmuni, ularning didaktik imkoniyatlari, pedagogning jarayonni boshqarishdagi roli hamda bolalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Maqola maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, davlat standartlari va o'quv dasturida belgilangan kompetensiyalarni shakllantirishda faoliyat markazlarining samaradorligini ochib berishga qaratilgan.

MAQSAD. Ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi ta'lim markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonini O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim davlat dasturi asosida tashkil etishning mazmuni, shakl va usullarini yoritish, shuningdek, bolalarning har tomonlama rivojlanishida ushbu markazlarning o'zini tahlil qilishdan iborat. Shu bilan birga, faoliyat markazlari orqali bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, ijtimoiy faollik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim davlat dasturi, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarini tashkil etishga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy-uslubiy adabiyotlar hamda ilg'or pedagogik tajribalar asosiy materiallar sifatida foydalanildi. Tadqiqot metodlari sifatida pedagogik kuzatish, tahlil va taqqoslash, suhbat, hujjatlarni o'rganish hamda amaliy tajriba-sinov metodlari qo'llanildi, shuningdek, faoliyat markazlarida tashkil etilgan mashg'ulotlar jarayoni monitoring qilindi va olingan natijalar umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonini davlat dasturi asosida faoliyat markazlari orqali tashkil etish bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi. Har bir markaz bolalarda ma'lum kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Masalan, nutq rivojlantirish markazida bolalarning og'zaki nutqi va muloqot madaniyati rivojlansa, konstruktorlik va matematika markazlarida mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari shakllanadi. San'at markazida esa ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Natijada bolalarning ta'lim jarayoniga qiziqishi oshib, mustaqil faoliyatga bo'lgan intilishi kuchaydi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim faoliyat markazlarida ta'lim jarayonini davlat dasturi asosida tashkil etish zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri bo'lib, u bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Faoliyat markazlari bolaga

yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish, ularning qiziqish va ehtiyojlarini inobatga olish hamda mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarini samarali tashkil etish va ulardan maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, faoliyat markazlari, Davlat o'quv dasturi, kompetensiyalar, pedagogik jarayon, markazlashgan ta'lim modeli, bolalar rivoji, metodik yondashuv, didaktik imkoniyatlar, ta'lim sifatini oshirish.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРАХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Р. Ф. Убайдуллаева, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассмотрены теоретические и методические аспекты организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях через центры деятельности на основе требований Государственной учебной программы. В исследовании проанализирована роль централизованной образовательной модели в оптимизации образовательного процесса с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей. Также на научной основе рассматриваются содержание центров деятельности, их дидактические возможности, роль педагога в управлении процессом, механизмы стимулирования самостоятельной деятельности детей. Целью статьи является раскрытие эффективности центров деятельности в повышении качества дошкольного образования, формировании компетенций, предусмотренных государственными стандартами и учебными программами.

ЦЕЛЬ. Цель данной статьи – осветить содержание, формы и методы организации образовательного процесса в образовательных центрах, действующих в дошкольных образовательных организациях на основе Государственной программы дошкольного образования Республики Узбекистан, а также проанализировать роль этих центров в всестороннем развитии детей. Одновременно предполагается выявить возможности развития самостоятельного мышления, творчества, социальной активности и коммуникативных навыков у детей посредством деятельности в центрах досуга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В процессе исследования в качестве основных материалов использовались Государственная программа дошкольного образования Республики Узбекистан, Государственный учебный план «Первый шаг», нормативно-правовые документы по организации деятельности в центрах досуга в дошкольных образовательных организациях, научно-методическая литература и передовой педагогический опыт. В качестве методов исследования использовались педагогическое наблюдение, анализ и сравнение, интервью,

изучение документов и практические экспериментально-тестовые методы, а также проводился мониторинг процесса организации занятий в центрах досуга и обобщались полученные результаты.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты исследования показали, что организация образовательного процесса через центры деятельности на основе государственной программы позволяет учитывать возраст и индивидуальные особенности детей. Каждый центр служит для формирования определенных компетенций у детей.

Например, в центре развития речи у детей развивается устная речь и культура общения, а в конструктивно-математическом центре формируются логическое мышление и навыки решения проблем. В художественном центре развиваются творческие способности. В результате повышается интерес детей к образовательному процессу и их стремление к самостоятельной деятельности.

ВЫВОД. В заключение, организация образовательного процесса в дошкольных центрах деятельности на основе государственной программы является одним из современных педагогических подходов, обеспечивающих всестороннее развитие детей. Центры деятельности служат для реализации ориентированного на ребенка образования, учитывают его интересы и потребности, и формируют у детей самостоятельное мышление. Поэтому эффективная организация и целенаправленное использование центров деятельности в дошкольных образовательных организациях имеет большое значение.

Ключевые слова: дошкольное образование, центры деятельности, государственная учебная программа, компетенции, педагогический процесс, модель централизованного образования, развитие детей, методический подход, дидактические возможности, повышение качества образования.

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ACTIVITY CENTERS BASED ON THE STATE PROGRAM

Ra'no F. Ubaydullayeva, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the theoretical and methodological aspects of organizing the educational process in preschool educational institutions through activity centers based on the requirements of the State Educational Program. The study analyzes the role of the centralized education model in optimizing the educational process while taking into account the age and individual characteristics of children. In addition, the content of activity centers, their didactic potential, the role of the teacher in managing the process, and mechanisms for encouraging children's independent activities are scientifically examined. The article is aimed at revealing the effectiveness of activity centers in improving the quality of preschool education and in forming the competencies defined in state standards and curricula.

AIM: the purpose of this article is to describe the content, forms, and methods of organizing the educational and upbringing process in activity-based educational centers of preschool institutions in accordance with the State Preschool Education Program of the Republic of Uzbekistan, as well as to analyze the role of these centers in the comprehensive development of children. At the same time, the study seeks to identify opportunities for developing independent thinking, creativity, social activity, and communication skills in children through activity centers.

MATERIALS AND METHODS. in the course of the study, the State Preschool Education Program of the Republic of Uzbekistan, the “Ilk Qadam” State Curriculum, regulatory and legal documents related to the organization of activity centers in preschool institutions, scientific and methodological literature, and best pedagogical practices were used as the main sources. The research methods included pedagogical observation, analysis and comparison, interviews, document analysis, and practical experimental methods. In addition, the activities conducted in the activity centers were monitored, and the obtained results were systematized and generalized.

DISCUSSION AND RESULTS. the results of the study showed that organizing the educational process through activity centers based on the state program makes it possible to take into account the age and individual characteristics of children. Each activity center contributes to the formation of specific competencies in children. For example, in the speech development center, children’s oral speech and communication culture are developed, while in the construction and mathematics centers, logical thinking and problem-solving skills are formed. In the art center, creative abilities are enhanced. As a result, children’s interest in the educational process increases, and their motivation for independent activity becomes stronger.

CONCLUSION. in conclusion, organizing the educational process in preschool activity centers based on the state program is one of the modern pedagogical approaches that ensures the comprehensive development of children. Activity centers facilitate child-centered education, take into account children’s interests and needs, and contribute to their formation as independent thinkers. Therefore, the effective organization of activity centers and their purposeful use in preschool educational institutions is of great importance.

Keywords: preschool education, activity centers, State Educational Program, competencies, pedagogical process, centralized education model, child development, methodological approach, didactic potential, improving the quality of education.

Maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashda faoliyat markazlarining o’rni tobora ortib bormoqda. Davlat o’quv dasturida belgilangan kompetensiyalarni shakllantirish, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish hamda ta’lim sifatini oshirish aynan shu markazlashgan yondashuv orqali yangi bosqichga ko’tarilmoqda. Faoliyat markazlari bolalarning yosh va individual

xususiyatlarini inobatga olgan holda mustaqil izlanish, tajriba orttirish va ijodiy fikrlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydigan metodik imkoniyatlarga ega bo'lgan muhitni yaratadi.

Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida markazlashgan ta'lim modelidan samarali foydalanish pedagogning malakasi, zamonaviy metodik yondashuvning qo'llanishi hamda ta'lim jarayonining sifati tashkil etilishiga bevosita bog'liq. Ushbu maqola faoliyat markazlarining mazmuni, ularni Davlat o'quv dasturi asosida rejalashtirish va amaliyotga joriy etishning nazariy-metodik jihatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish Davlat o'quv dasturi talablariga muvofiq ravishda bolalarning kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur modelning mohiyati bolalarning turli faoliyat turlari orqali bilim, ko'nikma va malakalarni tabiiy, erkin hamda qiziqarli shaklda egallashiga imkon yaratishdan iboratdir. Har bir faoliyat markazi o'zining didaktik vazifasi, pedagogik maqsadi va rivojlantiruvchi imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli markazlarni to'g'ri loyihalash va ularni samarali boshqarish ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

- Birinchidan, markazlashgan ta'lim modeli pedagogik jarayonni individuallashtirishni ta'minlaydi. Bolalar o'z qiziqishi va rivojlanish darajasiga mos markazni tanlab, mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon ularning tashabbuskorligi, mas'uliyati va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Pedagogning vazifasi esa direktiv boshqaruvdan ko'ra, ko'proq kuzatuvchi, yo'naltiruvchi va motivator rolini bajarishdan iborat bo'ladi. Bu esa bolalarning tabiiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi va ularning tashabbus ko'rsatishiga zamin yaratadi.

- Ikkinchidan, faoliyat markazlarining mazmuni Davlat o'quv dasturida belgilangan kompetensiyalar bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi zarur. Masalan, "Konstruktorlik markazi" bolalarning fazoviy tasavvuri, mantiqiy fikrlashi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirsa, "Til va nutq markazi" nutq madaniyatini, lug'at boyligini va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantiradi. Shuningdek, "San'at markazi", "Tabiatshunoslik markazi", "Matematika markazi", "Rolli o'yin markazi" kabi yo'nalishlar bolalarning har tomonlama rivojlanishini kompleks qo'llab-quvvatlaydi. Har bir markaz mustaqil pedagogik vazifani bajaradi, ammo ular o'zaro integratsiyalashgan holda yagona ta'lim muhitini tashkil etadi.

- Uchinchidan, markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda pedagogning metodik tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog har bir markazning didaktik materiallarini to'g'ri tanlash, xavfsiz, qiziqarli va rivojlantiruvchi muhit yaratish, bolalarning o'zaro hamkorligini yo'naltirish va kuzatish orqali ta'lim jarayonini boshqaradi. Shuningdek, pedagog har bir bola faoliyatini baholashda rivojlantiruvchi yondashuvni qo'llab, jarayon va natijani alohida e'tiborga oladi. Bunda diagnostika, kuzatuv va refleksiya metodlari, faoliyat natijalarini hujjatlashtirish kabi jarayonlar muhim o'rin tutadi.

- To'rtinchidan, faoliyat markazlari orqali ta'limni tashkil etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Chunki bunday yondashuv bolalarning xulq-atvorini boshqarish, jamoada ishlash, o'z fikrini ifodalash, mustaqil qaror qabul qilish kabi asosiy hayotiy

kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonining tabiiylikka yaqinlashuvi bolalarning psixologik holatini barqarorlashtiradi, ularda o'qishga ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi. Natijada ta'lim jarayoni majburiyat emas, balki qiziqarli va mazmunli mashg'ulotlar tizimiga aylanadi.

Shu bilan birga, faoliyat markazlarining samaradorligiga ta'sir qiluvchi tashkiliy omillar ham mavjud. Markazlar uchun yetarli maydon, xavfsiz jihozlar, didaktik materiallar, guruhdagi bolalar soni, ota-onalar bilan hamkorlik, pedagoglarning malakasi kabi omillar markazlashgan ta'lim modelining to'laqonli qo'llanishini belgilaydi. Agar bu omillar tizimli ravishda yo'lga qo'yilsa, davlat dasturining asosiy maqsadlari – kompetensiyalarni shakllantirish, bolalarning individual rivojini qo'llab-quvvatlash va maktabga tayyorlik darajasini oshirish – samarali amalga oshiriladi. Faoliyat markazlarida ta'lim jarayonini tashkil etishda integrativ yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogika nazariyasiga ko'ra, bolalarning bilimlarni alohida-alohida emas, balki o'zaro bog'liq holda o'zlashtirishi ularning tafakkur sifatini yaxshilaydi, ko'nikmalarini chuqurlashtiradi hamda real hayotiy vaziyatlarga moslashuvini kuchaytiradi. Shu bois faoliyat markazlari o'rtasida mavzuviy integratsiyani ta'minlash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sanaladi. Masalan, tabiatshunoslik markazida o'simliklarni o'rganayotgan bolalar san'at markazida ular tasvirini chizishi yoki til va nutq markazida o'simliklar haqidagi matnlarni tinglab, qayta hikoya qilishi orqali bir mavzuning turli kompetensiyalar bilan boyitilgan shaklda o'zlashtirilishi ta'minlanadi.

Bundan tashqari, faoliyat markazlarining samaradorligini oshirishda konstruktiv o'yinlar, STEAM elementlari, sensor rivojlantirish vositalari, montessori materiallari kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Bu vositalar bolalarning mantiqiy fikrlashini, qo'l motorikasini, kuzatuvchanlik, tahlil qilish va sintez qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga, ularning qiziquvchanlik va ijodkorlik darajasini oshiradi. Zamonaviy yondashuvlar, xususan, STEAM texnologiyasi (science, technology, engineering, art, mathematics) bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va masalalarni tizimli hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun STEAM elementlarini soddalashtirilgan ko'rinishlarda qo'llash — faoliyat markazlarining mazmunini yanada boyitishga xizmat qiladi. Shuningdek, faoliyat markazlarining sifatli ishlashi uchun psixologik-pedagogik muhitning qulay tashkil etilishi talab etiladi. Emotsional xavfsizlik, bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning fikriga hurmat bilan yondashish, do'stona munosabatlar, ochiq va demokratik muhit ta'lim jarayonining barqarorligini ta'minlaydi. O'yin, muloqot va tajriba asosidagi faoliyat bolalarda stressning oldini oladi, o'zini erkin ifodalashga zamin yaratadi, bu esa ta'lim sifatining oshishida muhim omil hisoblanadi.

Pedagog tomonidan rivojlantiruvchi muhitni yaratish jarayonida diagnostika va monitoring faoliyatlari ham muhim hisoblanadi. Pedagog muntazam ravishda bolalarning faoliyatini kuzatib borishi, rivojlanish darajasini tahlil qilishi, kuchli va rivojlanishi kerak bo'lgan jihatlarni aniqlashi, shuningdek, ta'lim mazmunini bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda yangilab borishi zarur. Bu jarayon kompetensiyaviy yondashuvning asosiy talabi sanaladi. Monitoring natijalari asosida pedagog o'quv jarayoniga o'zgarishlar kiritishi,

yangi didaktik materiallar tanlashi yoki faoliyat markazlarini qayta rejalashtirishi mumkin. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik ham faoliyat markazlarining muvaffaqiyatli ishlashiga xizmat qiladi. Oilaviy muhit va ta'lim muassasasi o'rtasidagi uzluksizlik bolalarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagog ota-onalarga markazlar faoliyatining mazmuni, ularning didaktik ahamiyati, uy sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan o'yin va mashg'ulotlar bo'yicha tavsiyalar berib borishi maqsadga muvofiqdir. Bunday hamkorlik pedagogik jarayonni qo'llab-quvvatlaydi va bola rivojlanishining barcha yo'nalishlarida izchillikni ta'minlaydi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlari orqali ta'lim jarayonini Davlat o'quv dasturi asosida tashkil etish nafaqat bolalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularning ijtimoiy-emotsional, jismoniy, nutqiy, intellektual va ijodiy rivoji uchun kompleks sharoit yaratadi. Bu yondashuv bolalarning tabiiy qiziqishlariga asoslangan holda o'rganish jarayonini tashkil etadi va ularni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli tayyorlaydi

- Faoliyat markazlari bola rivojlanishining multidisiplinar yo'nalishlarini integratsiyalash imkonini beradi, bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, nutqiy, ijtimoiy-emotsional va ijodiy kompetensiyalarning uyg'un shakllanishiga yordam beradi.
- O'yin asosidagi faoliyatning ustuvorligi ta'lim jarayonini bolaning psixofiziologik xususiyatlariga moslashtiradi, natijada o'quv jarayoni tabiiy, izchil va qiziqarli kechadi.
- Rivojlantiruvchi muhitning puxta tashkil etilishi bolalarning mustaqilligi, tashabbuskorligi, tanlov qilish qobiliyati va o'z o'quv faoliyatini o'zi boshqarish ko'nikmalarini sezilarli darajada faollashtiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni anglatadiki, faoliyat markazlariga asoslangan ta'lim modeli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sifat, samaradorlik va shaxsga yo'naltirilganlik ko'rsatkichlarini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda zamonaviy ta'lim talablari bilan to'liq mos keladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlari asosida ta'lim jarayonini Davlat o'quv dasturi talablari asosida tashkil etish pedagogik jarayonning individuallashtirilishi, bolalarning kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish, integrativ yondashuvni ta'minlash, zamonaviy metodik va didaktik vositalardan samarali foydalanish, rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish hamda pedagog, bola va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish to'g'risida" PQ-4312-son, 2019 yil.

2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. — Toshkent: Maktabgacha ta'lim vazirligi nashriyoti, 2018.
3. Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat markazlarini tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma. — Toshkent, 2020.
4. Yo'ldosheva, M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. — Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019.
5. Камилова, Г. А., & Курбонова, Г. Р. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Academy, (12), 60-62.
6. Kamilova, G. A. (2024). PARAMERIK JANRLAR VOSITASIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV. Inter education & global study, (5), 565-5574.
7. Kamilova, G. A., & Rozieva, Z. E. (2022). Botirova. Nyu A. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigienik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim Maktab-Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro, 46-48.
8. Kamilova, G. (2020). Maktabgacha talim muassasalarida ekologik tarbiyani tashkil etishda integrativ yondashuv. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
9. Камилова, Г. А., & Нарзиева, Д. Б. (2022). Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций. Вестник науки и образования, (8 (128)), 44-10. Камилова, Г. А., & Нарзиева, Д. Б. (2022). КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Вестник науки и образования, (8 (128)), 47-50.
11. Qodirova, F., & Jo'rayev, N. Bolalar psixologiyasi va rivojlanish nazariyalari. — Toshkent: O'qituvchi, 2017.
12. Vygotskiy, L. S. Bolaning psixologik rivojlanishi. — Moskva: Pedagogika, 1991.
13. Montessori, M. Bola sirini kashf etish. — Rim: Montessori Foundation, 2004.
14. Piaget, J. Bolaning bilish faoliyati va fikrlash bosqichlari. — Nyu-York: Wiley, 1972.
15. Smidt, S. Early Years Pedagogy. — London: Routledge, 2018.
16. Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. The Reggio Emilia Approach. — Westport: Praeger Publishers, 1998.
17. Jalilova, Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish. — Toshkent: Innovatsion ta'lim, 2021.
18. Shavkatova, M. Faoliyat markazlarida integrativ yondashuv. Ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. — Toshkent, 2022.
19. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi rasmiy sayti: www.mmv.uz
20. UNESCO. Early Childhood Care and Education Guidelines. — Paris, 2017.